

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI**

“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA‘NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI”

**mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI**

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta‘minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma‘lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas‘uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

4. **Milliy merosni targ'ib qilish** – Sozandalar ansambllari uchun televideniye, radio va ijtimoiy tarmoqlarda maxsus dasturlar yaratish orqali ularning ommalashuvini kuchaytirish zarur.

Amalga oshirish mexanizmi: Madaniyat vazirligi bilan hamkorlik qilish, kontent ishlab chiqish.

5. **Yosh avlodga milliy musiqani singdirish** – Maktabgacha ta'lim muassasalaridan boshlab milliy cholg'ular va ansambllar haqida bilim berish, yoshlarni ushbu soha bilan tanishtirish lozim.

Amalga oshirish mexanizmi: O'quv dasturlarini ishlab chiqish, bolalar ansambllarini tashkil etish.

6. **Ijodiy eksperimentlarga imkoniyat yaratish** – An'anaviy va zamonaviy ijrochilik uslublarining uyg'unlashuvi bo'yicha eksperimental loyihalarni rivojlantirish hamda yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash zarur.

Amalga oshirish mexanizmi: Grant dasturlarini joriy qilish, ijodiy laboratoriyalarni tashkil etish.

Ushbu tavsiyalarni amalga oshirish orqali milliy sozandalar ansambllari rivojiga turtki berish, ularni yanada ommalashtirish va xalqaro maydonda munosib taqdim etish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Karimov, I. A. (1997). "Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch." Toshkent: Ma'naviyat.

2. Qosimov, F. (2008). "O'zbek xalq musiqasi va ijrochilik san'ati." Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.

3. Sagdullayev, B. (2012). "Sharq va G'arb musiqiy madaniyatining o'zaro ta'siri." Toshkent: Fan va texnologiya.

4. Mirzayev, A. (2015). "An'anaviy va zamonaviy musiqa uslublarining uyg'unligi." Toshkent: San'at.

5. UNESCO (2020). "Traditional Music and Instruments of Central Asia." Paris: UNESCO Publishing.

6. Rashidov, M. (2019). "Zamonaviy musiqiy texnologiyalar va an'anaviy cholg'ular sintezi." Toshkent: O'zbekiston san'ati.

7. National Geographic (2021). "The Evolution of Traditional Music in the Modern Era." Washington, DC: NG Publishing.

Umarov Baxtiyor Shovkatovich,

O'zbekistonda davlat san'at va madaniyat instituti

KAMONLI CHOLG‘ULAR

***Annotatsiya:** Bu maqolada kamonli cholg‘u san‘ati tarixi, bu san‘at orqali yoritilgan haqiqatlar, uning xalq orasida rivoj topishi, kamonli cholg‘u san‘atiga fidoiy insonlar va ularning umr yo‘llari, O‘zbekiston va O‘rta Osiyo kamonli cholg‘u san‘atkorlari hamkorliklari, tarixi haqida ma‘lumot beriladi. Bundan maqsad o‘quvchi talabalarni kamonli sozlar san‘atiga bo‘lgan qiziqishlarini yanada oshirish va ushbu san‘at rivojiga oz bo‘lsada hissa qo‘shishdan iborat.*

***Kalit so‘zlar:** g‘ijjak – g‘ijjillash, g‘ijirlamoq so‘zidan kelib chiqqan, qobuz – kamonli sozlar asosi, kamon – bir uchidan ikkinchi uchiga qil tutami tortilgan tayoqcha.*

***Annotation:** This article presents information about the history of the art of bowed instruments, the truths revealed by this art, its development among the people, people devoted to the art of bowed instruments and their life paths, cooperation and history of the masters of bowed instruments of Uzbekistan and Central Asia. The purpose of this is to increase the interest of students in the art of the bowed word and to promote the development of this art.*

***Keywords:** gidzhak comes from the word gizhillak, gigirlak, kabuz is the basis of words with bows, a bow is a stick with a string of arrows stretched from one end to the other.*

Ma‘lumki, ma‘naviyat ilm - fan, madaniyat, adabiyot, san‘at bilan uzviy bog‘liq, ular bilan o‘zaro mushtarak tushunchadir. Ma‘naviy merosimiz mazmunida san‘at alohida o‘rin tutadi. Zero, san‘at inson qalbini go‘zallikka chorlaydi, nafosatga undaydi, nozik his tuyg‘ularning barq urib rivojlanishiga ko‘mak beradi va ma‘naviy dunyosini boyitadi. Milliy musiqa - millat qalbi. Xalqimiz azaldan tinglab kelayotgan sevimli ohanglarning bizgacha etib kelishida va ularning turlicha sayqal topishida cholg‘ularning o‘z o‘rni va alohida qiymati bor. Milliy musiqiy merosimiz, jumladan milliy cholg‘u ijrochiligimiz tarixi ham eramizdan bir necha asr oldingi davrlarga borib taqaladi. Bu merosimizning sayqal topib, rivojlanib, bugungi kungacha etib kelishida mohir ijrochilarning ham xizmatlari kattadir. Xalqimiz va millatimizning barcha rivojlanish davrlarida ashula bilan bir qatorda dutor, tanbur, ud, g‘ijjak, qonun, rubob kabi milliy cholg‘ularimiz qalb qo‘riyu ko‘ngil davosi sifatida bebaho ma‘naviy ozuqa bo‘lib xizmat qilgan.

Musiqiy cholg‘ular azal-azaldan o‘zbek xalqining ma‘naviy hayotida muhim ahamiyat kasb etib, kundalik turmush tarzi bilan chambarchas bog‘lanib ketgan. Shuningdek ular hozirgi kunda ham, xususan, yoshlar dunyoqarashining

shakllanishida o'ziga xos xususiyatga egadir. Ma'lumki, musiqiy cholg'ular xalqlarning moddiy hamda ma'naviy boyligi sanaladi. Cholg'ular milliyliigi, shakli, ohangdor bo'lishidan qat'iy nazar millat va til tanlamaydi. Chunonchi, har bir halq o'z milliy merosi, davrlar osha yuzaga kelgan an'alarini milliy ohanglar orqali tarannum etuvchi va xalqning milliy ma'naviyatiga xos tarzda yaratilgan amaliy san'at namunalari orqali, ularga mos keluvchi cholg'ularga egadirlar. O'zbek musiqiy cholg'ulari olami ham ma'naviy, ham moddiy nuqtai nazardan boy hamda rang-barang ekanligini alohida e'tirof etish lozim. Qolaversa, ijrochilik sohasi xalqimizning boy ma'naviy qadriyatlarini o'zida mujassam etgan san'at turi bo'lib, uning tarixiy negizi uzoq o'tmishga borib taqaladi. Bu sohaning asosiy quroli hisoblanmish musiqiy sozlar, xalqning turmushi va mehnat faoliyatiga singib, hayotining ajralmas qismiga aylangan. Moziyning uzoq ufqlari ortidan bizning davrimizgacha etib kelgan musiqiy sozlar davrlar osha estetik talab va ehtiyojlarga xos ravishda takomillashib, ma'naviy tarbiyada katta ahamiyatga ega bo'lgan.

O'rta asr allomalari Farobiyning "Kitab-ul musiqiy al-kabir", Marog'iyning "Jami al – alhon fi – ilm al – musiqiy", Jomiyning "Musiqqa risolasi", Darvesh Ali Changiyning "Musiqqa risolasi" kabi qomusiy asarlarida milliy cholg'ularimizning tasnifi, ularni tadqiq etish masalalari, o'tagan vazifalari kabi muhim masalalar bayon etilgan. Musiqqa cholg'ulari orasida kamonli sozlar o'ziga xos turfa ovozi va jozibasi bilan ajralib turadi. Ularning kelib chiqishi, kamonda sadolantirish usulining yaratilishi borasida yozma manbalarda turli ma'lumotlar berilgan. G'ijjak Sharq xalqlarining kamonli sozlaridan biri bo'lib, o'zbek milliy cholg'ularimiz sirasidan o'rin olgan. Bu sozning yaratilishi borasida yozma manbalarda turli ma'lumotlar keltirilgan. "Ziynat al majolis" ya'ni "Ziynatlarning majlisi" antalogiyasida g'ijjakni Farobiy ixtiro qilgan deb bayon etilsa, Darvesh Ali Changiy o'z risolasida bu sozni Nosir Xusrav bilan Abu Ali ibn Sino hamkorlikda yaratgani haqida bayon qiladi. Har ikki berilgan ma'lumotlarda g'ijjakning ixtiro etilish davri 9-10-asrlarga to'g'ri keladi. Ammo qadimiy manbalarga murojaat etadigan bo'lsak, mazkur davrdan ancha avval mazkur cholg'uning mavjud bo'lganiga guvoh bo'lamiz. Jumladan, 3 – 4 – asrlarda yozilgan "Ossuriya daraxti" qadim Xuroson adabiy asarida, kichik bir munozarada g'ijjak nomi tilga olinadi. Ayni paytda, shu davrga oid kamonli soz tasvirining "Tuproq qal'a" qasridan topilishi bu cholg'uning 3-4-asrlarda mavjud bo'lganligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra barcha kamonli cholg'ularning yaratilishiga qo'bz asos bo'lgan. Ma'lumki, Markaziy Osiyo buyuk ipak yo'lining markazi bo'lib, Sharqdan kelayotgan karvon mamlakatimizning asosiy shaharlari bo'lmish Samarqand, Buxoro va Xivaga kelib, bu erlardan savdo ishlari bilan birga madaniy aloqalar almashinuviga asos bo'lgan. Karvonlar nafaqat moddiy boyluk balki ma'naviy–ma'rifiy va ijtimoiy sohalarda ham fikr almashish vositasi bo'lgan.

Karvonlar bu shaharlardan turli yo‘nalishlarga bo‘lingan. Bir qismi Arab mamlakatlariga, bir qismi Yevropaga va yana Kavkaz orti mamlakatlariga yo‘l olgan. Milliy madaniy sohaga ham o‘z ta‘sirini o‘tkazgan va milliy cholg‘ular takomillashtirilgan. Musiqiy cholg‘ular va musiqiy asarlar har bir xalqning o‘z mentalitetiga moslashtirilgan. Kamonli cholg‘ularning ibtidosi qo‘buz bo‘lsa Yevropa kamonli sozlarining asosi ham qo‘buzga taqalishi bugungi kunda olimlar tomonidan taxmin qilinmoqda. Shu jumladan g‘ijjakning ibtidosi ham qo‘buzdir, aslida. G‘ijjak – g‘ijjillash, g‘ijjilamoq so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, bu cholg‘u haqida Darvesh Ali Changiy o‘zining musiqiy risolasida Mahmud G‘aznaviy zamoniga borib taqalishi va Nosir Xusrav Dehlaviy, Abu Ali Ibn Sino kabi allomalar ushbu cholg‘uni rivoji hamda takomilini ta‘minlaganliklari aytiladi.

G‘ijjak cholg‘usi Sharq va Kavkaz xalqlarida oshiqalar va baxshilar ansambliga jo‘r bo‘luvchi etakchi cholg‘u sifatida ham ardoqlidir. G‘ijjak cholg‘usi qadimda kosasi qovoqdan bo‘lib, hozirgi ko‘rinishidan kichikroq bo‘lgan. Dastasi yong‘oq yoki o‘rik daraxtidan yasalgan. Torlari ichak, ipak ham po‘latdan bo‘lib, kamoni esa ot dumining yolidan tayoqchaga o‘rnatilgan bo‘lgan. G‘ijjak qadimda ikki va uch torli bo‘lib, asosan baxshi qo‘shlarida ya‘ni guruhlarida jo‘rnavor soz sifatida ishlatilgan. Keksa san‘atkorlarning ta‘kidlashicha g‘ijjak chalib kuylaydigan baxshilar ham bo‘lgan ekan. Qo‘biz cholg‘usi turklarning eng qadimiy musiqiy sozlaridan bo‘lib, u haqdagi hikoya va rivoyatlar juda ko‘plab uchraydi. Darvesh Ali Changiy o‘zining “Musiqiy risolasi”da qo‘bizning yaratilishini Sulton Uvays Jaloyir nomi bilan bog‘laydi. Shuningdek, “Bobo qo‘rqut dostoni”da, qo‘bizni yasashida yovuz kuchlarning ishtiroki borligi ham ta‘riflanadi. Ushbu rivoyatda Bobo qo‘rqit qo‘biz yasash uchun o‘rmonda yog‘och axtarib yurgan paytida shaytonlar suhbatini ustidan chiqib qoladi. Bir chekkada yashirinib ularning gapiga quloq solsa, shaytonlardan biri:- “qo‘rqit bobo qo‘bizni oddiy daraxt yog‘ochidan emas balki,

yovvoyi jiydaning qurigan tanasidan qo‘biz kosasini yasasa, uning qorniga baqiroq tuyaning terisini qoplasa, torlariga sassiq quray o‘simligi elimini surkasa haqiqiy qo‘biz chiqar edi” deydi va boshqalari ham bu gapni quvvatlaydilar. Qo‘riqit bobo buni eshitib qo‘bizni huddi ular aytganday qilib yasaydi. Shu–shu qo‘biz Qo‘riqit bobo yasaganday qolgan emish. Haydar Xorazmiyning “Gulshan ul asror” dostonida

*Turk zuhrudur ochunda bu kun,
Boshla ul uqyir bila turkona un.
Rost qil ohangi Navo-yu Hijoz,
Tuz yotug‘on birla shudurg‘unni soz.
Turk suru din tuzuk birla tuz,
Yaxshi ayolg‘u bila ko‘kla qo‘buz.*

deb go‘zal qo‘shiqqa-o‘langa qo‘biz chalib jo‘r bo‘lish yaxshi ekanligi ta’riflanadi.

Bugungi kunda qo‘biz yoshlarimiz tomonidan ham ardoqlab chalinmoqda. Ayniqsa qoraqalpoq jirovlariga jo‘rnavor soz sifatida ushbu cholg‘uning qiyosi yo‘qdir.

O‘zbekiston va Qoraqalpog‘iston xalq shoiri, O‘zbekiston qahramoni Ibrohim Yusupov 1958-yili Qurbonboy jirov tavalludining 80 yilligiga bag‘ishlab yozgan “Yangra qo‘biz” nomli she’rida bu cholg‘uga dil to‘ridagi so‘zlar bilan yuksak ta’rif bergan:

*Yangra qo‘biz asrlarning guvosi,
Qoraqalpoq sozlarining bobosi,
Qaytgan g‘ozday g‘aqqillagan uningga,
Shodlik qurgan yangi turmush dunyosi.*

*Qimirlatib qariyalar iyagin,
“Bosgan el”ni chalib o‘tdi jiyaning,
Asrlarning og‘ir yukin orqalab,
Ters yorilib yag‘ir bo‘ldi tirgaging*

*“She’r bayting”ku she’r ohangday oh urib,
“Ko‘z oydin”ing quvonchlikka chaqirib,
Xalq g‘azabi to‘lib toshsa sendagi,
“Oyg‘achop”ing Arslonday bo‘kirib.*

*Yangra qo‘biz, jaranglat el merosin,
Xalq umrining shajarasin, oynasin,
Bugun bizga yordamlashar chaliqmay,*

Gullatishda yangi turmish dunyosin.

deb qo‘biznomalarining nomlarini keltirib, hozirgi davrda el merosini o‘rganishda ushbu cholg‘uning roli beqiyosligini ta’kidlaydi.

Tarixiy ma’lumotlarga qaraganda barcha kamonli cholg‘ularning yaratilishiga qo‘biz asos bo‘lgan. Shu jumladan g‘ijjakning ibtidosi ham qo‘bizdir.

G‘ijjak–g‘ijjillash, g‘ijrlamoq so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, bu cholg‘u haqida Darvish Ali Changiy o‘zining musiqiy risolasida g‘ijjakni Mahmud G‘aznaviy zamoniga borib taqalishi va Nosir Xisrav Dehlaviy, Abu Ali Ibn Sino kabi allomalar ushbu cholg‘uni rivoji hamda takomilini ta’minlaganliklari aytiladi.

G‘ijjak cholg‘usi Sharq va Kavkaz xalqlarida Oshiqalar va baxshilar ansambliga jo‘r bo‘luvchi etakchi cholg‘u sifatida ham ardoqlidir. Bizning davrimizda g‘ijjakning qator etuk ijrochilari etishib chiqqan. Ayniqsa Andijon kamonchilik maktabidan Oxunjon g‘ijjakchi To‘xtasin Jalilov, Komiljon Jabborov, G‘anijon Toshmatov va ularning izdoshi G‘ulomjon Hojiqulov, Xorazmdan Ollanazar Hasanov, ayniqsa O‘lmas Rasulovlarning har birini o‘ziga xos ijrochilik yo‘nalishi mavjud bo‘lib, g‘ijjak ijrochiligini yuksak darajaga etkazdilar desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Ayniqsa, hozirgi kunda mumtoz yo‘lda ijod qiluvchi barcha xonandalarga jo‘rnavoz bo‘ladigan ushbu cholg‘u o‘zining jilokor nolalari bilan tinglovchini o‘ziga jalb etadi.

Insonni nay cholg‘usi ohanglari madrasaga, xonaqohga etaklasa, g‘ijjak sozining ohanglari mayxonaga etaklar ekan. Bu so‘zni shunday izohlash mumkin: nay cholg‘usidan taralayotgan ohang cholg‘uchining nafasi orqali sadolanishi va undagi tovushning dardu – fig‘onlari inson ruhiyatini tartibga, hushyorlikka chaqiradi. G‘ijjak tovushining sadolari esa odamzodni qalbining tub – tubida joylashgan dardu hasratlarini, dunyo tashvishlarini unutib, dam olish va ko‘ngil ochishga undaydi.

1956-yillarda milliy cholg‘ularimizning takomillashtirilganligi sababli musiqiy sozlar oilasi paydo bo‘la boshladi. Masalan, dutor sozi oilasi dutor prima, dutor sekunda, dutor alt, dutor bas, dutor kontrobas yoki rubob sozi oilasidan rubob prima, rubob sekunda, qashqar rubobi kabi cholg‘ular yaratildi. G‘ijjak sozida ham takomillashtirish ro‘y berib uning oilasi yaratildi. Ya’ni u skripka sozi kabi to‘rt torliga aylantirilib, kvinta intervalida sozlandi. Bu cholg‘u jahon musiqiy asarlarini ijro qilishga qulay bo‘lib, orkestr jo‘rligida ham ijro ko‘lami kengaytirilganligi ijrochilarga qulay bo‘ldi. Qadimda g‘ijjak sozida asosan xonandaga jo‘rnavozlik qilish uchun milliy ijrochiligimizda kvarta va tertsiya intervalida sozlangan. Bunday sozda esa dunyoviy asarlar va Yevropa klassik asarlarini ijro etish noqulay bo‘lgan. G‘ijjakning hozirgi ko‘rinishi, kosasi tut daraxtidan, dastasi o‘rik yoki yong‘oq

daraxtidan bo‘lib, simlari po‘latdandir. Lekin kamon oldingiga nisbatan o‘zgargan, ya’ni g‘ijjakda asarlar skripkani chaladigan kamon bilan ijro qilina boshlandi.

1972-yili Toshkent davlat konservatoriyasida “Sharq musiqasi” fakulteti qoshida “An’anaviy ijrochilik” kafedrasini tashkil etildi. Bu kafedraga milliy san’atimizning bilimdon ustozlari, etuk ijrochilari ishga taklif etilib, mumtoz asarlar va maqomlarni kelajak avlodga meros qoldirish hamda o‘rgatish jarayoni rivojlana boshladi. Bundan tashqari Respublika miqiyosida “Maqom” ko‘rik tanlovi tashkil etildi. Shulardan birinchisi 1983-yilda boshlanib, har to‘rt yilda o‘tkaziladigan bo‘ldi. Bu ko‘rik tanlovlarda bir nechta ustoz san’atkorlar kashf etildi. Jumladan g‘ijjakchi sozandalardan O‘zbekiston xalq artistlari O‘lmas Rasulov, Abduhoshim Ismoilov, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Ahmadjon Dadayev, tanlov g‘oliblari Muhammadjon Marahimov, Murodjon Norqo‘ziyev, O‘tkir Qodirov, Salohiddin Azizboyev, Nabijon Qodirov kabi etuk sozandalar etishib chiqdi.

G‘ijjakchi sozandalar ansambllarda doimo etakchi sozandalar bo‘lgan, ya’ni ansambldagi boshqa sozlarni ergashtirib yurgan. Ayniqsa, Andijon kamonchilik maktabidan Oxunjon g‘ijjakchi, To‘xtasin Jalilov, Komiljon Jabborov, G‘anijon Toshmatov va ularning izdoshi G‘ulomjon Hojiqulov, Qo‘qon kamonchilik maktabidan Muxtorjon Murtazoyev, Xorazm kamonchilik maktabidan Ollanazar Hasanov va uning shogirdi Otanazar Ibodullayev, Buxoro kamonchilik maktabidan O‘lmas Rasulov, Erkin Ro‘zimov kabi sozandalarning har birini o‘ziga xos ijrochilik yo‘nalishi mavjud bo‘lib, g‘ijjak ijrochiligini yuksak darajaga etkazdilar desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Umarov A., Bekmurodov M. Madaniyat va san’at atamalarining izohli lug‘ati. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nashriyoti, 2015.
2. Abdullayev A. “O‘zbek musiqa san’ati tarixi”. Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi.
3. Begmatov S., Matyoqubov M. “O‘zbek milliy cholg‘ulari”, Toshkent: Yoshlik nashriyoti, 2008.

To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna,
O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti
“Milliy qo‘shiqchilik” kafedrasini o‘qituvchisi

**DUTOR SOZINING AN‘ANAVIY CHOLG‘UCHILIKDAGI AHAMIYATI,
TARIXI HAMDA IJRO MAKTABLARI**

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish so‘zi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining o‘rni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino sa‘natida milliy musiqaning o‘ziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . O‘zbek qo‘shiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	42
To‘rayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa san‘atining o‘rni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher To‘raqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi o‘rnini yanada rivojlantirish vavatanparvarlik tuyg‘usini oshirishdagi o‘rni.....	69
Matyaqubov Quvandiқ Matrasulovich . Musiqa san‘atining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi o‘rni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa san‘ati va yoshlarning ma‘naviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Jo‘rabek o‘g‘li, Jumanazarov Zohidjon Eldor o‘g‘li . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa san‘atining o‘rni.....	83
Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li . Milliy musiqa san‘atining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni.....	88
Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon G‘ulomovich . Milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta‘limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdaxon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta‘limda o‘smir yoshdagi o‘quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta‘limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta‘lim va o‘rta ta‘limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqaning film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissasi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa-teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278